

O'ZBEK, QORAQALPOQ VA TURKIY XALQLAR ADABIYOTIDAGI BUYUK SIYMOLAR IZDOSHI

Kabulova Zamira Adilbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti

Dadebayeva Malika Miratbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779411>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ajiniyoz ijodining qoraqalpoq adabiyotida tutgan o'rni haqida so'z boradi. Ajiniyoz asarlarining badiiyati va o'rganilish tarixi tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: Ajiniyoz, qoraqalpoq adabiyoti, folklor, lirika, ijtimoiylashuv, badiiylik, adabiy ta'sir.

Annotation. This article talks about the role of Ajiniyoz's work in Karakalpak literature. The history of art and study of Ajiniyoz's works will be researched.

Key words: Ajiniyoz, Karakalpak literature, folklore, lyrics, socialization, artistry, literary influence.

Har bir xalqning o'ziga xos tarixiy taraqqiyot yo'li, madaniy-ma'naviy merosi bo'lganidek, bu yo'ldan munosib o'rin egallagan buyuk siymolari ham mavjud. Ular faqat o'z davrining emas, balki keyingi avlodlarning ham ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasiga bevosita ta'sir etuvchi, millat tafakkurini shakllantiruvchi ulug' zotlardir. Bunday shaxslar millat tarixida o'chmas iz qoldirib, o'zining adabiy, ilmiy yoki siyosiy faoliyati bilan xalq ruhiyatiga chuqur singib ketadi. Ularning ijodi, fikr dunyosi, asarlarida aks etgan g'oyaviy yo'nalishlar nafaqat o'z zamonasining, balki butun insoniyat tarixining bebaho boyligidir.

O'zbek adabiyotida Alisher Navoiy, turkman adabiyotida Maxtumquli, qozoq adabiyotida Abay Kunanboyev, qoraqalpoq adabiyotida esa Berdaq singari shoir va mutafakkirlar mana shunday ehtiromga sazovor bo'lgan so'z san'atkorlaridir. Ular o'z xalqining ijtimoiy-ma'naviy hayotiga chuqur aralashgan, o'z davrining muammolarini yurakdan his qilib, asarlari orqali badiiy ifoda etgan ijodkorlardir. Ularning asarlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha, milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash yo'lida bebaho manbaga aylangan.

Ayniqsa, XIX asr qoraqalpoq adabiyotining yirik vakili Ajiniyoz Qo'siboy o'g'lining ijodi bu borada alohida e'tiborga loyiq. U nafaqat qoraqalpoq xalqining, balki butun turkiy xalqlar adabiyotining faxri sanaladi. Uning asarlarida millat taqdiri, xalq dardi, ilm-ma'rifat va adolat g'oyalari chuqur aks etgan. Ajiniyoz nafaqat shoir, balki mutafakkir, ma'rifatparvar va xalqparvar inson sifatida o'z davrida katta ahamiyat kasb etgan. Uning she'rlari orqali o'sha davr qoraqalpoq xalqining hayoti, orzulari, dard-u quvonchlari, milliy ruhiy olami ochiladi.

Ajiniyozning ijodida ma'rifatparvarlik ruhi, xalqning ko'ngliga yaqin va tushunarli badiiy ifoda, milliy madaniyatga sadoqat kuchli aks etadi. U o'z asarlari orqali xalqni bilimli, dono, adolatparvar bo'lishga chaqirgan, jaholatga qarshi turgan. Bu jihatdan u Navoiy, Maxtumquli, Abay kabi siymolar bilan bir safda turishga haqli ijodkordir. Ularning barchasini birlashtiruvchi muhim xususiyat – bu xalq dardini, ruhiyatini o'z qalbidan o'tkazgan holda badiiy ifoda eta olishidir.

Ajiniyozning ijodiy merosi bugungi kunda faqat adabiy manba sifatida emas, balki madaniy-tarixiy va pedagogik resurs sifatida ham katta ahamiyatga ega. U nafaqat qoraqalpoq

adabiyoti, balki butun turkiy tilli xalqlarning umumiy badiiy merosida munosib o'rin egallagan. Shuning uchun ham uni o'rganish, asarlarini tahlil qilish, yosh avlodga yetkazish dolzarb masalalardan biridir.

Har bir ijodkor tor doirada, faqat o'z milliy adabiy an'analari, xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyoti tajribalaridan o'rganish bilan cheklanib qololmaydi. Agar u jahon adabiyotining yutuqlaridan bahramand bo'lmasa, ijodiy tamoyillarga moslashtirib foydalanmasa ko'zlagan maqsadiga erisha olmaydi. Adabiy jarayonda sinovdan o'tgan haqiqat bu! Ajiniyoz bunday imkoniyatlardan yaxshi foydalanadi. Qoraqalpoq adabiyoti tajribalarini, Sharq adabiyoti an'analariга uyg'unlashtirib ijodiga singdirdi va turkiy xalqlar adabiyotining takrorlanmas so'z san'atkorlaridan biri sifatida jahon adabiyoti tarixiga kirdi.

Ajiniyoz ilmi, bilim, sharq mumtoz she'riyati sirlarini yaxshi o'zlashtirgan iste'dodli shoir. Uning Xiva madrasalarida ta'lim olishi, Firdavsiy, Nizomiy, Hofiz, Navoiy, Fuzuliy Maxtumlul asarlari bilan yaqindan tanishuvi ijodiy faoliyatida madad bo'ladi. U Sharq mumtoz adabiyoti janrlarida ko'p asarlar yozdi. Qoraqalpoq adabiyotiga yangi she'riy shakllarni olib kelishda uning bu ijodiy tajribalari muhim rol o'ynadi. Qoraqalpoq mumtoz adabiyotiga g'azal, muxammas kabi janrlarning kirib kelishi, hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, Ajiniyoz nomi bilan bog'liq.

Ajiniyoz ijodiga ta'sir ko'rsatgan Sharq mumtoz adabiyoti shoirlari orasida Alisher Navoiyning nomi alohida ajralib turadi. Chunki Firdavsiy, Nizomiy, Jomiy, Bedil kitoblariga nisbatan ham Navoiyning turkiy tillardagi asarlari Ajiniyoz uchun har tomonlama yaqin bo'lgan. Ijodning ko'p sohalarida Navoiyga ergashishga intilganining bosh sababi shunda.

XIX asrdagi xalq she'riyati bilan yozma she'riyat xalq orasida teng ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki xalq hali ham folklor asarlarini uzoq o'tmish xotirasi deb hisoblamasa-da, kundalik madaniy hayotida ularni ma'naviy-badiiy oziqlantirib turadi. Xalq orasida qahramonlik kuylari, ishqiy dostonlar, xalq qo'shiqlari, terma, kichik dostonlar ilgariidek katta obro'ga ega bo'ldi, xalqning badiiy ongiga kuchli ta'sir ko'rsatib turdi. Shu bilan birga yozma adabiyot: diniy kitoblar, Sharq she'riyati namunalari, mahalliy yozuv she'riyat (Kunxo'ja, Berdaq, Ajiniyoz, O'tesh) xalq orasida, ayniqsa, uning o'qimishli qatlamida katta hurmatga sazovor bo'ldi;

XIX asrda qoraqalpoqlar orasida o'z asarlarini yozma ravishda yaratadigan shoirlar juda ko'p bo'lgan. Lekin ularning aksariyati folklor poetikasi doirasidan oshib tusha olmay, yakka (individual) ijod darajasiga erisha olmadi. Natijada ularning yaratgan she'rlarining e'tiborlilari xalq she'riyatiga qo'shilib ketdi, aksariyati esa vaqt sinoviga dosh berolmay unutilib ketgan;

XIX asr she'riyatida o'tmish adabiy yo'llarga, dasturlarga sadoqat, ularni amaliy ijodkorlikda peshqadamlik qilish odat tusiga kirdi. Masalan, Yassaviy, Navoiy, Mashrab, Maxtumlulning janriy, obraz yaratish, g'oyaviy, tematik yo'llari Kunxo'ja, Ajiniyoz, Berdaq, O'tesh asarlarida to'liq saqlangan. Maxtumlulning ko'plab she'rlari jiddiy o'zgarishlarga uchramay, Ajiniyoz tomonidan qayta ishlanishi va shunga o'xshash adabiy hodisalar o'rta asr adabiyotining yetakchi tamoyillaridan.

Xulosa qilib aytganda, har bir xalqning buyuk siymolari uning tarixiy va madaniy taraqqiyotining yorqin ifodasidir. Alisher Navoiy, Maxtumlul, Abay, Berdaq va Ajiniyoz singari mutafakkirlar o'z asarlari orqali nafaqat o'z xalqlarining, balki butun insoniyatning ma'naviy dunyosiga hissa qo'shgan buyuk shaxsiyatlaridir. Ular xalqni birlashtirgan, ma'rifatga yetaklagan, adabiy tafakkurni yuksaltirgan, milliy o'zlikni mustahkamlashda katta rol

o'ynagan. Ajiniyoz Qo'siboy o'g'li esa ana shunday siymolarning yorqin namunasidir. Uning ijodi avlodlar xotirasida, xalq qalbida barhayot yashaydi va bundan keyin ham yashayveradi. Bu ma'naviy merosni asrab-avaylash, o'rganish va targ'ib qilish esa bizning muqaddas burchimizdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kurambaev K. Adabiy ta'sirdan ijodiy o'ziga xoslikka. – N.: «Qoraqalpog'iston» 2007.
2. Kurambaev K. Tarjima va tarjimon mas'uliyati. –T.: «Cho'lpon» 2007.
3. Kurambaev K. Adabiy jarayon, Ijod mas'uliyati. Adabiy aloqalar. –T.: 2009.
4. Kurambayeva G. O'zbek va qoraqalpoq adabiy aloqalari (adabiy aloqa, o'zaro ta'sir va badiiy tarjima) fil. fan. dok. diss. Nukus 2023.

INNOVATIVE
ACADEMY